

DONIESIENIA

Short notes

Stanowisko *Coranarta cordigera* (THUNBERG, 1788) (Lepidoptera: Noctuidae) w województwie pomorskim

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3548278>

A locality of *Coranarta cordigera* (THUNBERG, 1788) (Lepidoptera: Noctuidae) in the Pomerania Province (Poland)

Gatunek ten jest znany z północnej Europy, lokalnie środkowej, po Alpy i inne góry (Ardeny, Sudety, Karpaty), gdzie występuje w wyższych położeniach. Na nizinie środkowo-europejskiej spotykany jest głównie na torfowiskach wysokich i w borach bagiennych. Wiadomo również o jego występowaniu na wrzosowiskach z mącznicą lekarską (*Arctostaphylos uva-ursi*). Gąsienica żeruje na borówce bagiennej (*Vaccinium uliginosum*), żurawinie (*Vaccinium oxycoccos*), modrzewnicy (*Andromeda polifolia*) i mącznicy lekarskiej (*Arctostaphylos uva-ursi*). Dorosłe motyle często przejawiają aktywność dzienną, latając szybkim zygzakowatym lotem i przysiadając na kwiatkach. Zwykle mają one tylko jedno pokolenie w okresie początek maja – początek czerwca. W górach i na pogórzu pojawiają się później. Poza pasem północnych województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, gatunek jest obecnie podawany jeszcze z sześciu innych regionów: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, małopolskiego oraz dolnośląskiego (NOWACKI J. & WAŚALA R. 2017. Noctuidae, pp. 125–144, In: BUSZKO J. & NOWACKI J. (Eds.) 2017. *Polish Entomological Monographs* 13, Poznań), w których obserwowany jest sporadycznie na pojedynczych stanowiskach.

Coranarta cordigera został stwierdzony:

Woj. pomorskie: Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, Grabówko (Niepogłędzie) [XA51], torfowisko w części niskie i przejściowe, 84 m n.p.m, 54°15'34"N, 17°20'45"E – 1♂, 18.05.2019, w niskim locie w dzień, wśród roślinności zielnej, dokumentacja fotograficzna (obs. K. Wiśniewski), na torfowisku soligenicznym, pojeziornym na osadach gyttii wapiennej. Torfowisko to tworzy mozaikę różnych zbiorowisk roślinnych, pośród których dominują fragmenty turzycowo-mszyste, łąkowe oraz w mniejszym stopniu szuwały. Z roślin żywicielskich *A. cordigera* na torfowisku stwierdzono żurawinę błotną, w pobliżu stanowiska występuje również borówka bagienna.

Podziękowania.

Badania torfowiska odbywają się dzięki wsparciu merytorycznemu i logistycznemu Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Szczególne podziękowania chcieliśmy złożyć Elwirze Ahmad oraz Mirosławie Jagodzińskiej.

ADAM MALKIEWICZ, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Instytut Biologii
Środowiskowej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
adam.malkiewicz@uwr.edu.pl

KONRAD WIŚNIEWSKI, Zakład Zoologii i Fizjologii Zwierząt, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi,
Akademia Pomorska w Słupsku
konwisniew@gmail.com

Accepted: 7 November 2019; published: 20 November 2019

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>